

**АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ
АГРЕССИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОНАЛЬДОМ ТРАМПМ В ХОДЕ ЕГО
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2024 ГОДА**

**ANALYSIS OF COMMUNICATIVE MEANS OF EXPRESSING
AGGRESSION USED BY DONALD TRUMP DURING HIS 2024 ELECTION
CAMPAIGN**

ЛЕТО ЯНА-АЛЕКС ВАЛЕРЬЕВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования Цетросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации».

LETO YANA-ALEKS VALERIYEVNA,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Bashkir Cooperative Institute (branch) of the Autonomous Non-Commercial
Educational Organization of Higher Education of the Central Union of the Russian
Federation "Russian University of Cooperation".

В статье рассмотрено использование коммуникативных тактик, которые реализуют речевую агрессию в речи Д. Трампа. Впервые на материале устных выступлений Д. Трампа за период 2023-2024 гг. выделены уникальные коммуникативные средства, которые определяют агрессивные авторские интенции кандидата в президента. В результате исследования установлено, что в предвыборной кампании Д. Трампа, проводимой им в 2023-2024 гг. имеет место ярко выраженная речевая агрессия. На примере выступлений Д. Трампа описаны следующие коммуникативные средства: использование враждебных и ненавистнических высказываний на эксплицитном уровне; нарушение демократических и этических норм. На фактических языковых примерах показано, как агрессивная коммуникативная стратегия Д. Трампа реализуется за счет использования оскорблений по расовому признаку. Установлено, что в речах Д. Трампа очевидны образы негативного сравнения, разделения и контраста.

The article examines the use of communicative tactics that implement verbal aggression in D. Trump's speech. For the first time, based on the material of D. Trump's oral speeches for the period 2023-2024, unique communication tools have been identified that determine the aggressive authorial intentions of the presidential candidate. As a result of the study, it was found that in the election campaign of D. Trump, conducted by him in 2023-2024, there is pronounced verbal aggression. On the example of D.'s speeches the following communication tools are described by Trump: the use of hostile and hateful statements at an explicit level; violation of democratic and ethical norms. Actual language examples show how D. Trump's aggressive communication strategy is implemented through the use of racial insults. It has been established that images of negative comparison, division and contrast are obvious in D. Trump's speeches.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, речевая агрессия, политический дискурс, предвыборный дискурс.

Key words: communication strategy, communication tactics, verbal aggression, political discourse, pre-election discourse.

Выступления Д. Трампа всегда привлекали внимание лингвистов, занимающихся изучением языковых особенностей политического дискурса ввиду того, что он, будучи яркой личностью, обладает уникальным авторским стилем и демонстрирует неординарные речевые стратегии, которые используются им для привлечения внимания аудитории.

Актуальность данного исследования определяется существующей высокой потребностью в осмыслении интенций политических лидеров, которые способны оказывать сильное коммуникативное манипулятивное влияние на широкие слои населения. Предыдущие исследования показали, что участники политического дискурса имеют возможности влиять на национальный дискурс [8], и, как утверждают Олберг и де Вриз, необходимо изучить последствия популистских посланий [1]. Хотя вербальная агрессия Д. Трампа не является преступной по своему характеру в соответствии с конституционным законодательством США, тем не менее некоторыми исследователями она была расценена как насильственная коммуникативная стратегия, в рамках которой используются тактики, направленные на усиление проявления предрассудков среди аудитории [4]. Лингвисты выделяют в речах Д. Трампа такие тактики, как подстрекательство к насилию в отношении протестующих, осмелившихся присутствовать на его митингах [7]. Отмечается, что Д. Трамп на эксплицитном уровне выражал угрозы, а также язвительные высказывания и прямые призывы к насилию [8]. На основании анализа выступлений Д. Трампа в разных временных периодах исследователи показали, что националистическая программа Трампа придавала смелости правым экстремистским группам и отдельным лицам, что привело к резкому увеличению числа жестоких нападений и внутреннего терроризма [3]. Таким образом, лингвистам важно понять риторику и формы речи, используемые популистскими лидерами, такими как Д. Трамп, что поможет нивелировать их негативное воздействие на широкие слои населения. Результаты научных изысканий подтверждают преобладание речевой агрессии в речах Д. Трампа, однако, не проводилось детального изучения его президентской компании 2024 г.

Для достижения поставленной в исследовании цели необходимо решить следующие задачи:

- систематизировать релевантные коммуникативные характеристики предвыборного политического дискурса;
- выявить способы реализации вербальной агрессии в речи Д. Трампа.

Материалом для исследования послужили выступления кандидата в президенты Д. Трампа на языке оригинала:

- Former President Trump Speaks at CPAC (<https://www.c-span.org/video/?533737-1/president-trump-speaks-cpac>);
- Trump Vows 2024 Election Victory Will “Vindicate” (<https://www.c-span.org/video/?c5107418/trump-vows-2024-election-victory-vindicate>).

Длительность видеозаписей на английском языке составляет 2 ч. 50 мин.

Теоретическую базу исследования составили работы лингвистов, которые изучают языковые особенности политического дискурса [1], языковую агрессию в политическом дискурсе [4], уникальные языковые черты Д. Трампа [9], языковую специфику предвыборной компании [3].

Для проведения исследования, направленного на определение коммуникативных средств выражения агрессии в ходе предвыборной кампании Д. Трампа в 2024 г., используются следующие *методы*: систематизация для обобщения ключевых языковых параметров коммуникации в рамках предвыборной компании; типологизация фактического языкового материала для категориального описания параметров, проявляющихся при реализации стратегии речевой агрессии; стилистический анализ для выявления риторических особенностей речи Д. Трампа.

Практическая значимость исследования состоит в том, что приведенные в нём алгоритмы, позволяющие установить коммуникативные средства выражения агрессии в ходе предвыборной кампании Д. Трампа в 2024 г., могут быть использованы составителями текстов предвыборных кампаний, что способно усилить их коммуникативное воздействие на аудиторию. Полученный в ходе исследования результат можно использовать на профильных курсах по риторике английского языка.

Самая релевантная коммуникативная характеристика предвыборного политического дискурса – это интенция убеждения. В речи политической кампании цель отправителя коммуникативного сообщения состоит в том, чтобы убедить аудиторию в правильности транслируемых идей и склонить ее к определенным действиям. Участники политического дискурса используют коммуникативные средства, чтобы повлиять на восприятие знаний, убеждений, ценностей и действий. Исследователи политической риторики предполагают, что для достижения успеха политическим ораторам необходим объединяющий аргумент, который находит отклик как у аудитории [5]. Они также предполагают, что политические ораторы используют язык стратегически, чтобы завоевать поддержку, создать положительный имидж и реализовать конкретные убеждения и политические решения.

Политики способны оказывать сильное социальное влияние, и использование ими враждебных и ненавистнических высказываний может иметь значительные последствия [2]. Явное использование Д. Трампом речевой агрессии привело к тому, что его называют чуть ли не единственным мировым лидером, который позволяет себе публичное унижение людей на основании их расового, этнического или религиозного происхождения. Исследователи отмечают, что Д. Трамп нарушил многочисленные демократические и политические нормы как в манере произнесения, так и в содержании своих речей [6].

Агрессивная коммуникативная стратегия Д. Трампа реализуется за счет использования на эксплицитном уровне оскорблений по расовому признаку:

Islam hates us. There is a tremendous hatred there. We can't allow people who have this hatred coming into the United States and of people who are not Muslims. It is very hard to define radical Islam from the mainstream practice of the religion, because you don't know who's who.

В данном примере глагол “hate” означает «очень сильное чувство неприязни; сильная враждебность, обычно проистекающая из страха или гнева». Использование Д. Трампом термина “Islam” означает его незнание этой мирной религии и ее невинных людей. Утверждение “Islam hates us” предполагает, что весь ислам (религия и народ) ненавидит американский народ, даже не проводя небольшого различия между этой мирной религией и ее народом и некоторыми террористическими организациями, которые не имеют ничего общего с исламом. Прилагательное “tremendous” означает «очень большой или великий; вызывающий трепет, страх или ужас». Прилагательное “tremendous” иллюстрирует намеренное преувеличение, используемое Д. Трампом для манипулирования общественным мнением и мотивацией американского общества против мусульманского меньшинства в Соединенных Штатах. Это преувеличение усиливается, когда Д. Трамп произносит фразу «can't allow». Модальное слово «can» с отрицательным маркером «not» используется для отказа в разрешении. Фразы “can't allow” и “not Muslims” иллюстрируют положительный и хороший имидж Д. Трампа и большинства американцев, тогда как отрицательный и плохой имидж представлен мусульманами и другими иммигрантами в Соединенных Штатах. В этой цитате ясна тема «разделения и контраста». Общая фраза “it is hard to define” демонстрирует уверенность Д. Трампа в том, что весь этот террор исходит от ислама.

A few weeks ago, in Germany, a refugee armed with an axe wounded five people in a gruesome train truck. Christians driven from their homes and hunted for extermination. ISIS rounding-up what it calls the "nation of the cross" in a campaign of genocide. We cannot let this evil continue.

Слово “extermination” в примере выше означает «полностью уничтожить или убить группу людей». В этом контексте можно отметить большое преувеличение со стороны Д. Трампа, потому что от преступлений ИГИЛ пострадали не только христиане, но и представители других различных религий и сект, таких как езиды, курды, алавиты, друзы, сунниты и шииты.

Что касается сострадания, Д. Трамп всегда проявляет признаки симпатии и солидарности к большинству американцев, особенно против насильственных действий мусульман. Образы негативного сравнения, разделения и контраста очевидны в речах Трампа.

Таким образом, Д. Трамп на эксплицитном уровне выражает интенции ненависти и вражды и напрямую обвиняет тех, в ком видит своих врагов.

Таким образом, на основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Определение релевантных коммуникативных характеристик предвыборного политического дискурса показало, что чаще других актуализируется интенция убеждения, при помощи которой отправители коммуникативного сообщения стремятся сформировать у широкой аудитории определенное мнение. Участники политического дискурса используют коммуникативные средства для усвоения знаний, убеждений, формирования ценностей и призыва к действиям. Политические ораторы используют языковую стратегию для поддержки завоевания, создания положительного имиджа и реализации американских убеждений и политических решений.

Использование враждебных и ненавистнических высказываний может иметь значительные последствия. К способам реализации вербальной агрессии в речи Д. Трампа были отнесены эксплицитные маркеры, которые номинируют враждебность и реализуют тактику обвинения. Д. Трамп нарушает демократические и политические нормы как в манере произнесения, так и в содержании своих речей. В речах Д. Трампа очевидны образы негативного сравнения, разделения и контраста.

В качестве перспектив дальнейшего исследования заявленной проблематики можно назвать выявление и систематическое описание коммуникативных стратегий и тактик в предвыборных кампаниях Д. Трампа в диахроническом аспекте, что позволит выявить динамику изменения реализации речевой агрессии в зависимости от экстралингвистических факторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aalberg T., De Vreese, C. Introduction: Comprehending populist political communication // *Populist political communication in Europe*. Routledge, 2023. 412 p.
2. Dangerous speech / S. Benesch [et al.] // *A practical guide*. Dangerous Speech Project. 2020. No. 4-9. 36 p.
3. Examining the impact of the Obama and Trump candidacies on right-wing domestic terrorism in the United States: A time-series analysis / O. Fortunato [et al.] // *Journal of Interpersonal Violence*. 2022. No. 12(1). URL: https://www.researchgate.net/publication/359018854_Examining_the_Impact_of_the_Obama_and_Trump_Candidacies_on_Right-Wing_Domestic_Terrorism_in_the_United_States_A_Time-Series_Analysis.
4. Gonzalez-Gorman S. Political speech as a weapon: Microaggression in a changing racial and ethnic environment // *Praeger*. 2018. No. 1-19. URL: https://www.researchgate.net/publication/3305649-45_Political_Speech_as_a_Weapon_Microaggression_in_a_Changing_Racial_and_Ethnic_Environment.
5. Newman B.J., Shah S., Collingwood L. Race, place, and building a base: Latino population growth and the nascent Trump campaign for president // *Public Opinion Quarterly*. 2018. No. 82(1). pp. 122-134.

6. Ross A.S., Rivers D.J. Donald Trump, legitimisation and a new political rhetoric // World Englishes. 2020. No. 39. pp. 623-637.
7. Schreckinger B. Trump on protestor: "I'd like to punch him in the face" // Communication Quarterly. 2016. No. 52(8). URL: <https://www.daily-sun.com/post/116087>.
8. Stuckey M.E. The power of the Presidency to hurt: The indecorous rhetoric of Donald J. Trump and the rhetorical norms of democracy // Presidential Studies Quarterly. 2020. No. 50(2). pp. 366-391.
9. White D. Donald Trump tells crowd to 'knock the crap out of' hecklers // Problems in language use and comprehension. Helsinki. 2023. No. 32-39. URL: <https://time.com/4203094/donald-trump-hecklers>.

© Лето Я-А.В., 2024.